

Размышления о психотерапевтических подходах в работе семейных клубов трезвости

Д.П. Девяткин¹, А.И. Магай^{1,2}, Т.Б. Рязанова³

¹Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 64

Interregional social movement in support of family sobriety clubs

Zemlyanoy Val str., 64, Moscow 109004 Russia

e-mail: pskt.doctor@yandex.ru

²Российский университет дружбы народов

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

Miklouho-Maklaya str., 6, Moscow 117198 Russia

e-mail: Andrey.magay2023@gmail.com

³Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23Б

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Novokuznetskaya str., 23B, Moscow 115184 Russia

e-mail: ryzanova.t@pstgu.ru

Ключевые слова: семейные клубы трезвости, психологическое консультирование, духовно-ориентированная терапия, религиозное мировоззрение, диалог Т.А. Флоренской.

Key words: family sobriety clubs, psychological counseling, spiritually oriented therapy, religious worldview, spiritually oriented dialogue T.A. Florenskaya.

Резюме: Программа амбулаторной профилактики зависимого поведения «семейные клубы трезвости» действует в России с 1992 года. Помощь людям с зависимостями и членам их семей осуществляется в семейных терапевтических группах, большинство из которых действуют на приходах Русской Православной Церкви. В основе программы лежит разработанная протоиреем Алексием Бабуриным комплексная методика, сочетающая в себе особенности психотерапевтической программы, духовно-ориентированной реабилитации и пастырского попечения о больных. Сутью программы является изменение образа жизни страждущего на основе традиций православного религиозного мировоззрения, а психотерапевтические методики являются необходимой поддержкой в этом процессе. Анализ психотерапевтических подходов является предметом рассмотрения данной статьи.

Abstract: The program of outpatient prevention of dependent behavior “family sobriety clubs” has been operating in Russia since 1992. Assistance to people with

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

addictions and their family members is provided in family therapy groups, most of which operate in parishes of the Russian Orthodox Church. The program is based on a comprehensive methodology developed by Archpriest Alexy Baburin, combining the features of a psychotherapeutic program, spiritually oriented rehabilitation and pastoral care for patients. The essence of the program is to change the way of life of the sufferer based on the traditions of the Orthodox religious worldview, and psychotherapeutic techniques are necessary support in this process. The analysis of psychotherapeutic approaches is the subject of this article.

[**Devyatkin D.P.**¹, **Magay A.I.**^{1,2}, **Riazanova T.B.**³ Reflections on psychotherapeutic approaches in the work of the family sobriety clubs]

Специалистами в области охраны психического здоровья уделяется большое внимание психотерапевтическим методикам, которые могут помочь в преодолении психических расстройств и расстройств поведения. Духовно-ориентированные программы помощи оказывают влияние на мировоззрение человека и побуждают его к изменению всего жизненного уклада. Профессиональными врачами и психологами, священниками и социальными педагогами предпринимались попытки осмысления принципов терапии, лежащей в основе семейной профилактики зависимого поведения на базе программы «семейные клубы трезвости» (Бабурин, Соборникова, Магай, Казьмина, 2016). Результаты этих исследований были опубликованы в материалах научных конференций и круглых столов, а в 2020 году были оформлены в коллективной монографии «Семейные клубы трезвости: современные технологии психосоциальной реабилитации людей с религиозным мировоззрением» (Копейко, Бабурин, Соборникова и др., 2020).

Семейные клубы трезвости появились в России в 1992 году, а их появление было связано с деятельностью священника Русской Православной Церкви протоирея Алексея Бабурина, который подробно ознакомился с мировым научным опытом семейной профилактики зависимостей по оригинальной методике хорватского психиатра Владимира Худолина. Худолин - хорватский психиатр, экс-президент Всемирной социально-психиатрической ассоциации, в 1964 году предложил современную методику внестационарной помощи зависимым, которая стала использоваться более чем в 35 странах по всему

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

миру (Худолин, 2016). Основной методикой являлась деятельность сети терапевтических групп - семейных клубов трезвости, в которых реализовывался принцип семейной психотерапии и экологический подход к проблемам зависимого поведения.

В работе семейных сообществ использовались принципы психологического консультирования, подробно изложенные в классических трудах Р. Кочюнаса (2015). Психологические приемы этого психотерапевтического направления в большей степени могут быть отнесены к гуманистическому направлению современной психологии. Согласно представлениям Карла Роджерса, одного из теоретиков современной гуманистической психотерапии, каждый человек является уникальным, неповторимым и безусловно ценным. Это важное положение определяет психотерапевтическую позицию консультанта. Для руководителя семейной терапевтической группы, или ведущего клуба, бережное отношение к личности каждого члена клуба является важнейшим основанием его профессиональной деятельности (Горячева, Бабурин, Магай, 2017).

Но исчерпывается ли психотерапевтическая позиция клубного ведущего только лишь этим определением? В духовно-ориентированной программе для зависимых, опирающейся на принципы православного христианского мировоззрения, человеческая личность чрезвычайно значима и осмысливается, прежде всего, как образ Божий. Творение человеческой души Создателем определяет неразрывную связь человека с Творцом. А значит рассматривать зависимого вне этой связи оказывается недопустимым. С точки зрения специалистов программы «семейные клубы трезвости» принципы гуманистического подхода и консультативных практик на его основе в традиции духовно-ориентированной терапии должны быть осмыслены с позиции духовного подхода.

Как профессионалы, имеющие дело с разнообразием и широтой душевных переживаний, руководители семейных клубов трезвости стремятся уважительно относиться к проявлениям человеческой свободы и определения его воли. По мнению Кочюнаса в важнейшем из принципов терапии К. Роджерса *«акцентируется позитивная природа человека —*

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

свойственное ему врожденное стремление к самореализации» (Кочюнас, 1999: 10). Действительно, человек, избавившийся от зависимости, стремится вести сознательную трезвую жизнь. Примеры людей, пришедших к трезвости в семейных клубах трезвости, свидетельствуют, что у человека вдруг могут проявиться совершенно неожиданные способности и таланты: он пишет стихи, рисует, поет, были случаи, когда исцелившийся от страсти человек создал новую технологию иконописи. Как здесь не привести цитату К. Роджерса *«сама суть творчества - в его новизне»* (Роджерс, 1994: 412-415). Такой человек часто отмечает, что раньше и подумать не мог, не догадывался о своих талантах. Специалисты в таком случае говорят о том, что в результате личностного изменения происходит актуализация самореализации.

Согласно духовно-ориентированному подходу в психотерапии обретение трезвого образа жизни можно описать как то, что человек имеет возможность изменить греховное поведение только с Божией помощью. Николай Бердяев писал: *«Грех побеждается с великим трудом и побеждается он лишь силой благодати»* (Бердяев, 1926: 34). Благодать становится деятельной силой для того, кто имеет Веру. Святые Отцы Церкви отмечают, что *«дела же веры - любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благодать (Гал. 5:22-23), смиренномудрие и похвала о Господе, упование на Бога, чтобы распять плоть, упокоиться от всяких дел, как упокоился и Бог от Своих (Евр. 4:10), взять крест свой и последовать за Ним (Мф. 10:38), жить Духом, достичь Духа, и такая вера и вменяется в праведность. Это есть дела веры»* (Преп. Антиох Монах, 2015). Преподобный Исидор Пелусиот говорит о том, что *«по сочетании воедино и благочестия, и добродетели появляется в человеке совершенная и самая высокая благоискусность»* (Святой Исидор Пелусиот, 1859-1860, 493 диакону Кассиану).

Таким образом, творчество и возможность самореализации становятся дарами, которые получает человек, вступивший в борьбу с зависимостями, прибегая к Богу. И это положительное, светлое творчество, дающее человеку и его ближним радость и теплоту общения, красоту и гармонию

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

бытия. Однако, творчество, которое ставит своей целью лишь самореализацию, может быть и противоположным по своим проявлениям. Размышляя о творчестве, Н. Бердяев пишет: «В гуманизме была и великая ложь, восстание против Бога, готовилось истребление человека и угашение бытия. Но было и положительное искание человеческой свободы, было обнаружение творческих сил человека» (Бердяев, 1926: 43).

Наиболее важным в поведении консультанта Кочюнас считает проявление эмпатии. В подтверждении своих слов психолог приводит шесть необходимых и достаточных условий Карла Роджерса, способствующих позитивным изменениям личности, смысл которых можно свести к выражению эмпатии и принятия. Сам Роджерс подчеркивает: *«Эмпатическое понимание и безусловное уважение консультанта передаются клиенту даже при минимальной выраженности... Никакие другие условия не обязательны»* Из отрывка можно было бы сделать вывод о том, что одного «человеческого» отношения достаточно для того, чтобы начались позитивные изменения. Классики гуманистической школы психотерапии считают, что проявление эмпатии требует безоценочного отношения к клиенту со стороны консультанта.

В семейных клубах трезвости большое внимание уделяется созданию доброжелательной и доверительной атмосферы. Дружелюбие, сострадание, соучастие, основывающееся на христианском чувстве любви к ближнему, являются необходимыми качествами, к проявлению которых стремятся участники семейных терапевтических общин. Непременными условиями в устроении семейной обстановки непринужденного общения является организация чаепития и участие клубистов в приготовлении угощений к столу. В групповом общении реализуются принципы: не учить, не советовать, не навешивать ярлыков, избегать оценочных суждений. Частое высказывание, которое обычно звучит в «дружеском» разговоре как «ну, тут Вы, мамаша не правы, нельзя деньги давать на опохмелку», не может быть использовано на общине трезвости. Развивающая беседа в форме диалога по методу Т.А. Флоренской направлена на

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

развитие способности участников встречи к рассуждению и анализу последствий своего поведения. Неконструктивная критика и проявление негативного отношения к другому способны помешать терапевтической атмосфере, подобные проявления подвергаются модерации ведущего встречи, изменяется сам ход беседы.

Таким образом, создание доверительной атмосферы общения, психологического климата на основе эмпатии является важным условием групповой работы, однако не является самодостаточным, единственным условием семейной терапевтической беседы. В духовно-ориентированной терапии считается, что источником изменений и необходимого исцеления является действие Благодати Божией. Позиция участников встречи в этой связи не может носить безоценочный и нравственно нейтральный характер. Проявления нравственно негативного поведения осмысливаются участниками встречи с точки зрения религиозного мировоззрения, ведущим беседы и участниками говорится о влиянии добра и зла на жизнь человека в традиции православного учения. Формой передачи смыслов может стать опыт другого участника беседы, или знаковая история из жизни клубного сообщества. Профессиональные участники беседы могут высказать авторитетную позицию, основанную на знаниях и опыте. Негативная смысловая позиция не осуждается, но и не поддерживается участниками встречи, предлагаются другие способы преодоления кризисной ситуации. При этом со стороны руководителя группы требуется молитвенное обращение к Богу с просьбой о вразумлении и устроении беседы согласно принципам духовно-ориентированного диалога (Магай, Бабурин, Копейко, Борисова, 2018).

Методология духовно-ориентированного диалога была разработана и практически апробирована православным психологом Т.А. Флоренской (1991) в диссертационном исследовании. Осмысление глубины происходящих во время психотерапии процессов можно встретить и у представителей светских направлений психологической помощи. Так, Кочюнас говорит о том, что J. Bugental, рассуждая о тайне и знании, говорил: *«Психотерапевты обязаны много знать, но*

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

одновременно испытывать преклонение и покорность перед тайной» (Кочюнас, 2015: 18).

Размышляя об условиях психотерапевтической среды, Карл Роджерс считает, что необходимо «создать благоприятный климат консультирования, подходящий для самоисследования и распознавания факторов, мешающих росту личности; поощрять открытость клиента опыту, уверенность в себе, спонтанность». Важный фактор в этом процессе: *«не следует проявлять излишнее любопытство. Консультант не должен походить на детектива»*. Избыточная профессиональная позиция консультанта может спровоцировать клиента на недоверие к изменению в процессе психотерапии, а в ряде случаев лишает инициативности в выработке суждений и принятии важных заключений. Комментируя этот процесс, специалисты в области мотивационного консультирования Роллник и Миллер утверждают, что положительное изменение в поведении зависимого становится результатом внутреннего выбора человека (Миллер, Роллник, 2024).

В семейном клубе трезвости ведущий терапевтической общины часто оказывается перед сложным выбором - надо ли «вывести на чистую воду», сделать исчерпывающее заключение, или истолковать слова участника группы, а может быть предложить собственную программу действий по преодолению кризисной ситуации? Любое такое решение не удовлетворяет требованиям духовно-ориентированной терапии, так как ограничивает свободу в диалоге человека и Бога. По рассуждению преподобного Паисия Святогорца *«Чаще всего люди сначала ищут сочувствия и помощи у других людей, и только когда не получают того, на что рассчитывали, обращаются к Богу... Мало верить в Бога, надо доверять Ему. Мы получаем помощь Божию благодаря доверию Ему»* (Святой Паисий Свтогорец, 2021: 10). Изучая наследие русского философа А.Ф. Лосева, протоиерей Алексей Бабурин приводит высказывание ученого о том, что *«доверие выше веры. Вера в Бога - теория. Доверие Богу - практика. Доверять значительно тяжелее, чем верить»* (Отец Валерий Мохов, 1993: 644). Результатом доверия становится принятие смыслов, которые

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Rязанова

побуждают к преобразению жизни страждущего. Под влиянием такой трансформации формируется внутренняя убежденность в необходимости следования этим изменениям. В научной литературе можно встретить представление о внешней и внутренней форме религиозного сознания, проявление которых состоит как в формальном следовании религиозным предписаниям и установкам, так и в осознании и погружении в духовные смыслы и ценности (Олпорт, 2002). Принято считать, что опора на внутреннюю религиозную осмысленность является более значимой для развития и духовного становления личности. Если приложить эти идеи к работе терапевтической общины семейных клубов трезвости, то в таком случае следование лишь внешней программе действий может затруднить путь к трезвости (Бабурин, Магай, Рязанова, 2024). А действия, осуществляемые с помощью Божественного промысла, приближают ее к конечной цели. Так, преподобный Порфирий Кавсокаливит замечает: «Как Он (Бог) с благородством стучит в двери нашей души, так и мы будем благородно просить того, чего желаем. И если Господь не отвечает, будем прекращать просить о том. Если Бог не дает нам то, чего мы так усиленно просим, то для этого у Него есть своя причина. У Бога тоже есть Свои «тайны». Если мы верим в Его благой промысел, если верим в то, что Ему известно исключительно все в нашей жизни и Он всегда хочет добра, почему нам не довериться Ему?» (Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис), 2011).

«В процессе консультирования чувство безопасности клиента важнее, чем требования консультанта», - продолжает размышлять о психологическом консультировании Кочунас. Во время терапии у консультанта возникает живой отклик на слова клиента, который сопровождается собственными размышлениями и переживаниями, а в ряде случаев эмоции консультанта могут «выплеснуться» вовне в виде требований соблюдения правил или выполнения определенной программы действий.

На встречах семейного клуба трезвости также можно встретить ситуацию, когда кто-либо из клубистов во время

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

напряженной беседы отвлекается на общение по телефону или по-другому выражает свое «отсутствие» в общем терапевтическом круге. Особенно вызывает неудовольствие тот факт, когда это носит выраженный демонстративный характер. Руководитель семейной группы сталкивается с дилеммой: сделать замечание о нарушении правил группы - вызвать чувство обиды, а может быть и оттолкнуть от дальнейшего посещения встреч; не сделать - это может неблагоприятно повлиять на атмосферу встречи, а среди ее участников спровоцировать конфликт по типу «а, что, так можно было». Зачастую такой клиент «включается» только тогда, когда вопрос касается его лично, проблемы же других оставляют его равнодушным. Из опыта семейной групповой терапии можно утверждать, что такое эгоистическое, потребительское отношение к группе не способствует позитивным изменениям в собственной семейной ситуации. Эффективность решения личных проблем напрямую коррелирует с тем, насколько «я» готов сочувствовать и помогать другим в аналогичных проблемах.

Духовно-ориентированный подход в вопросах свободы воли и выбора человеком своего поведения можно обозначить простой фразой «невольник - не богомольник». Философ Н. Лосский, размышляя о свободе воли, пишет: «В Царстве Божием нет ни одного из перечисленных ограничений свободы: всякий член Царства Божия обладает совершенною свободою действия, так как всякое хотение его встречает поддержку в остальных членах Царства Божия и содействие благодатной силы Божией, а потому осуществляется без всякого умаления; обладая совершенною полнотою Истины, члены этого Царства совершают выбор, обзревая все бесчисленное множество возможностей, и не встречают при этом никакого противодействия со стороны других своих хотений, так как выбор их без колебаний и ошибок направляется в сторону абсолютного добра и абсолютной красоты» (Лосский, 1991). Священное Писание проявлением истинного свободного волеизъявления человека указывает возможность покаяния: «Так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

имеющих нужды в покаянии». (Лк.15:7). Покаяние является необходимой частью важного религиозного понятия метанойи, которое в различном переводе может означать и «раскаяние», и «изменение ума». В духовно-ориентированной терапии изменение поведения страждущего является результатом его свободного выбора, который основывается на исправлении и мыслей, и чувств, и воли в результате деятельного покаяния (Магай, Рязанова, 2023).

В практическом плане можно было бы говорить о том, что «свобода воли предполагает и свободу быть эгоистом». Возможно, человеку необходимо время на созревание, определение своей позиции и в вопросе пользоваться ли телефоном на группе, или нет. В то же время грубое несоблюдение правил группы, ставящее под угрозу возможность групповой работы, является показанием к тому, чтобы деятельно исправить поведение участника группы, направить его усилия на выработку навыков адаптивных способов совладания в текущей ситуации.

Следующие положение отражает то, как консультирование влияет как клиента, так и на терапевта, который также изменяется в процессе контакта с клиентом. Согласно одному из законов Ньютона «действие равно противодействию». Кочюнас пишет: *«По мнению С. Jung (цит. по: Мау, 1967), здесь происходит процесс слияния, в котором изменяются как консультант, так и клиент: "Встреча двух личностей подобна соединению химических субстанций; если возникает реакция, они обе изменяются. Считается, что доктор оказывает влияние на пациента в каждом случае эффективного лечения психики, но это влияние возможно, если и на него влияет пациент»*. Консультанту необходимо быть готовым к неудачам: *«Консультант должен понимать ограниченность своих возможностей... Не следует ожидать непосредственного эффекта от каждой отдельно взятой консультативной встречи...это процесс, в котором заметные улучшения сменяются ухудшениями»*. Значимость фигуры консультанта и его ценностных ориентаций для терапии подчеркивают специалисты в области духовно-ориентированной

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

терапии (Шубина, 2022).

В семейном клубе трезвости позиция руководителя сопряжена со здоровым недоверием к себе. Из опыта практической работы в группе можно заметить, что самоуверенность ведущего делает его косным и близоруким в общении со страждущими. И здесь необходимо подчеркнуть - без уверенности и убежденности в своей позиции не может быть хорошего ведущего, но уверенность, опирающаяся на «самость» способна погубить талант даже одаренного ведущего. В духовно-ориентированной терапии преобладающим мотивом консультанта является смирение, ненадеяние на себя и упование на помощь Божию. Часто в гуманистическом подходе преобладающим мотивом психотерапевта является самонадеяние, что не может быть приемлемым для ведущего семейной клубной общины. Можно говорить о том, что талант призван быть «накапливающим», а не расточающим.

Аппелируя к словам К. Роджерса о том, что «единственный образованный человек - это тот, кто научился учиться и меняться», стоит отметить важность духовного направления, в сторону которого происходит изменение. Когда консультант полагается только на свои знания или мнение своих коллег, насколько бы опытны и искушены они не были, Господь непременно посрамит такую самоуверенность. Непринятие Божественной воли Творца делает даже доброе дело, но творящееся горделивым сознанием - не «приятным» Ему. И вновь с прежней остротой можно поставить вопрос выбора между добром и злом, который волновал Н. Бердяева: *«Торжествует антихристианский гностицизм, потому что христианство не раскрывает своего христианского гнозиса. И так во всем. Мы подходим к последнему пределу. Секулярная, гуманистическая, нейтральная культура становится все менее и менее возможной. Никто больше не верит в отвлеченную культуру. Повсюду человек стоит перед выбором. Мир разделяется на противоположные начала. Далее не может все происходить так, как происходило в новой истории»* (Бердяев, 1926: 43).

В завершении этой статьи хотелось бы привести собственный опыт, когда в самых безнадежных ситуациях во

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

время терапевтической встречи на семейном клубе трезвости, когда приходится ощущать свое полное бессилие помочь человеку (например, запущенная третья стадия алкоголизма или многолетняя «героиновая система»), подобные ситуации становятся громкими историями исцелений. Когда консультант полагается только на свои силы, такая близорукость закрывает дорогу Благодати Божией. А, как только сложность проблемы силой очевидной непреодолимости пригвозждает к стенке мою «самость», как только ведущего охватывает спасительное осознание собственного бессилия - тут же «открывается портал» для действия сил Спасителя. Необходимо помнить слова Священного Писания «сила Божия в немощи совершается» (2 Кор: 12: 9-9). В семейном клубе трезвости главным и решающим качеством ведущего необходимо признать умение, по словам митрополита Антония Сурожского, быть «перчаткой хирурга», где Целителем является сам Христос (Митрополит Антоний Сурожский, 2023).

ЛИТЕРАТУРА

- Бабурин А.Н., Магай А.И., Рязанова Т.Б. 2024. Особенности ценностных и религиозных ориентаций участников семейной духовно-ориентированной реабилитационной программы для людей с расстройствами поведения «Семейные клубы трезвости». - Наркология. 23 (6): 27-44. DOI: 10.25557/1682-8313.2024.06.27-44.
- Бабурин А.Н., Сборникова Е.А., Магай А.И., Казьмина Е.А. 2016. Семейные клубы трезвости как подход в реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и их созависимых родственников. - Вопросы наркологии. 11-12: 101-103.
- Бердяев Н.А. 1926. Спасение и творчество. (Два понимания христианства). - Путь. 2: 26-46.
- Всегда радуйтесь. Советы и мысли святых отцов и современных греческих проповедников. Сост. Е.А. Зубкова, Е.Е. Вершинина. М.: Вольный Странник, 2019. 176 с.
- Горячева А.А. Бабурин А.А., Магай А.И. 2017. Концептуальные основы деятельности Викариатской школы подготовки работников семейных клубов трезвости. - В сб.: Социальное служение Православной Церкви: проблемы, практики, перспективы. СПб: Издательство РХГА. С. 254-259.
- Копейко Г.И., Бабурин А.Н., Сборникова Е.А., Казьмина О.Ю., Мошкова И.Н., Гусев Г.В., Магай А.И., Казьмина Е.А., Иконникова Е.Ю., Бердичевский А.А., Потапова Ю.А., Горячева А.А., Устинов Н.В., Ениколопов С.Н. 2020. Семейные клубы трезвости: современные

Д.П. Девяткин, А.И. Магай, Т.Б. Рязанова
D.P. Devyatkin, A.I. Magay, T.B. Riazanova

- технологии психосоциальной реабилитации людей с религиозным мировоззрением. М.: МАКС Пресс. 88 с.
- Кочюнас Р. 1999. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект. 240 с.
- Кочюнас Р. 2022. Психологическое консультирование. М.: Академический Проект. 222 с.
- Лосский Н.О. 1991. Свобода воли. Избранное. М.: Правда. 624 с.
- Магай А.И., Бабурин А.Н., Копейко Г.И., Борисова О.А. 2018. Духовно-ориентированный диалог в практике семейной трезвенной работы на приходах Русской православной Церкви. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 7 (5): 960-967.
- Магай А.И., Рязанова Т.Б. 2023. Диалогический подход в понимании проблем психического здоровья. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 12 (3): 367-384.
- Миллер У.Р., Роллик С. 2024. Мотивационное консультирование. Как помочь людям измениться. М.: Эксмо. 544 с.
- Митрополит Антоний Сурожский. 2023. Учитесь молиться. М.: Терирем. 208 с.
- Олпорт Г. 2002. Становление личности. Избранные труды М.: Смысл. 462 с.
- Отец Валерий Мохов. 1993. Алексей Феодорович Лосев и православие. Мысль и жизнь: к столетию со дня рождения А.Ф. Лосева. Сборник статей. Уфа: Башкирский гос. ун-т. 644 с.
- Порфирий Кавсокалит (Баирактарис). Поучения. 2011 [Электронный ресурс]. URL: <https://predanie.ru/book/74553-poucheniya/> (01.01.2024).
- Преподобный Антиох Монах. 2015. Всеобъемлющее собрание (Пандекты) Богодухновенных Святых Писаний. Пер., коммент. П.К. Доброцветова; ред. пер. Д.Е. Афиногенова. М: Сибирская благовонница, 750 с.
- Роджерс К. 1994. К теории творчества. Взгляд на психотерапию, становление человека. М.: Прогресс. 480 с.
- Творения Святаго Исидора Пелусиота. 1859-1860. Творения Святых Отцев в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии. М: В тип. В. Готье. 34. 1(1859): 468, VIII.
- Флоренская Т.А. 1991. Диалог в практической психологии. М.: Издательство ИП АН СССР. 244 с.
- Худолин В. 2016. Клуб леченых алкоголиков. М.: МОД СКТ. 84 с.
- Шубина Е.Ф. 2022. Размышление о духовной составляющей в диалоге в диалогическом подходе Т.А. Флоренской в сравнении с клиент-центрированной психотерапией К. Роджерса. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 11 (3): 472-485.

Поступила / Received: 11.11.2024

Принята / Accepted: 22.11.2024